

ЦИФРОВАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Фещенко Светлана Леонидовна

старший преподаватель кафедры менеджмента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, г.Минск, Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327650>

Аннотация. в статье исследуется роль цифровой прослеживаемости товаров в преодолении информационной асимметрии и цифрового дизрапта в контексте перехода к зеленой экономике. Обосновывается, что прослеживаемость обеспечивает экологическую прозрачность, стимулирует циркулярную экономику и снижает риски контрафакта. Выявлена двусторонняя связь между цифровой прослеживаемостью, цифровым дизраптом, информационной асимметрией и переходом к зеленой экономике. Показана значимость для экономической и экологической эффективности.

Ключевые слова: цифровая прослеживаемость, цифровой дизрапт, информационная асимметрия, зеленая экономика

Abstrakt. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida axborot assimetriyasi va raqamli uzilishlarni bartaraf etishda tovarlarning raqamli kuzatilishining roli o'rganiladi. Kuzatilish ekologik shaffoflikni ta'minlaydi, aylanma iqtisodiyotni rag'batlantiradi va qalbakilashtirish xavfini kamaytiradi, deb ta'kidlanadi. Raqamli kuzatilish, raqamli uzilish, axborot assimetriyasi va yashil iqtisodiyotga o'tish o'rtasidagi ikki tomonlama bog'liqlik aniqlangan. Uning iqtisodiy va ekologik samaradorlik uchun ahamiyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: raqamli kuzatilish, raqamli uzilish, axborot assimetriyasi, yashil iqtisodiyot

Abstract. This article examines the role of digital traceability of goods in overcoming information asymmetry and digital disruption in the context of the transition to a green economy. It is argued that traceability ensures environmental transparency, stimulates the circular economy, and reduces the risk of counterfeiting. A two-way relationship between digital traceability, digital disruption, information asymmetry, and the transition to a green economy is identified. Its significance for economic and environmental efficiency is demonstrated.

Keywords: digital traceability, digital disruption, information asymmetry, green economy

Переход к зеленой экономике – это стратегический вектор развития, закрепленный в документах ООН [1-4] и проводимый многими странами мира. Так, в Республике Беларусь в 2021–2025 гг. реализовывался Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики, стратегической целью которого определялось развитие инклюзивной, умной и цифровой «зеленой» экономики, содействующей достижению экономического роста [5]. В декабре 2025 г. утверждена Программа социально-экономического развития на 2026–2030 годы, предусматривающая развитие системы «зеленого» финансирования (применение форм и инструментов финансирования, используемых в целях развития «зеленой» экономики) [6]. В соответствии с Программой деятельности Правительства страны на 2025–2029 годы, одной из поставленных задач

является использование к 2030 году не менее 90% отходов производства (без учета крупнотоннажных) и не менее 70% твердых коммунальных отходов[7].

В отличие от традиционной «коричневой» модели, основанной на интенсивном использовании ископаемого топлива и устаревших технологиях, характеризующихся высоким уровнем выбросов углекислого газа и экологическим ущербом, зеленая экономика призвана сочетать экономическую эффективность, экологическую устойчивость и социальную справедливость. В центре этого сочетания оказываются информация и данные, т.к. без прозрачности и достоверности данных о происхождении товара, его экологическом следе и условиях обращения невозможно рационально использовать ресурсы, сокращать выбросы и выстраивать ответственные цепи поставок.

При этом современный этап развития отраслей сопровождается двумя взаимосвязанными явлениями – цифровым дизраптом и информационной асимметрией. Цифровой дизрапт, возникающий в результате внедрения цифровых инноваций, меняет устоявшиеся отношения между участниками рынка, способы создания ценности и структуру производства [8-10]. Подрывные изменения часто усиливают неравномерность распределения информации между субъектами. Асимметрия информации, изучение которой было отмечено Нобелевской премией по экономике 2001 г., приводит к неэффективному использованию ресурсов и нарушению рыночного равновесия. Особую остроту эти проблемы приобретают в контексте зеленой экономики, где достоверность и полнота данных о товаре определяют возможность принятия эффективных «зеленых» решений.

Целью настоящей статьи является исследовать роль цифровой прослеживаемости товаров в процессе зеленой трансформации экономики, выявить механизмы снижения информационной асимметрии и цифрового дизрапта.

Под цифровой прослеживаемостью товаров в статье понимается возможность удаленного и постоянного доступа всех заинтересованных сторон к полной информации о продукте на протяжении его жизненного цикла с помощью системы цифровых идентификационных данных [11]. В зеленой экономике прослеживаемость выполняет следующие функции.

Во-первых, она обеспечивает экологическую прозрачность цепей поставок. Потребители могут получать стандартизированные сведения о составе товара, его углеродном следе, ремонтпригодности и способах утилизации, что соответствует требованиям устойчивого производства и потребления. Государственные органы, в свою очередь, получают возможность отслеживать ресурсопотребление, энергоэффективность, выбросы парниковых газов и условия труда в течение всего производственного цикла.

Во-вторых, прослеживаемость стимулирует переход к циркулярной экономике. Фиксация используемых материалов и компонентов продукции, верификация ее жизненного цикла создают основу для повторного использования, ремонта и переработки товаров, способствуя снижению объемов отходов и рационализации использования природных ресурсов.

В-третьих, прослеживаемость противодействует контрафактной продукции, которая часто сопряжена с экологическими рисками, нарушением технологических регламентов и неконтролируемым оборотом опасных веществ.

Цифровой дизрапт и информационная асимметрия выступают вызовами зеленой трансформации экономики.

Цифровой дизрапт – процессы, порождаемые подрывными цифровыми инновациями, которые вытесняют устаревшие технологии и бизнес-модели, одновременно создавая новые способы взаимодействия и создания ценности. В зеленой экономике дизраптивные изменения проявляются в переходе к чистым технологиям, распределенной энергетике, электромобилям и цифровым платформам.

Однако дизрапт несет и риски. Информационная асимметрия – неравномерное распределение информации между участниками рынка, порождающее эффекты негативного отбора (выбор в партнеры наименее предпочтительных субъектов) и морального риска (получение преимущества путем утаивания информации). Эти эффекты особенно опасны в сфере зеленой экономики, где добросовестные производители могут быть вытеснены более дешевыми, но экологически опасными аналогами из-за неспособности потребителей и регуляторов верифицировать действительные экологические характеристики продукции.

Снижение информационной асимметрии требует создания единых информационных платформ, интегрирующих государственные и коммерческие источники данных. Наиболее перспективным первичным источником таких данных выступает цифровая прослеживаемость товаров.

Внедрение цифровой прослеживаемости товаров способствует достижению целого ряда экономических и экологических эффектов, непосредственно коррелирующих с целями рассмотренными выше нормативными-правовыми актами Республики Беларусь.

Позволяет снизить размеры контрафакта и экологических рисков. Контрафактная продукция часто не соответствует экологическим стандартам, содержит запрещенные вещества и создает угрозу окружающей среде. Цифровая прослеживаемость выступает эффективным инструментом защиты рынка от контрафакта, позволяя идентифицировать и блокировать нелегальный оборот экологически опасных товаров.

Способствует поддержке устойчивого производства и потребления. Отслеживание использования ресурсов, энергопотребления, выбросов парниковых газов, условий труда и других аспектов ESG-подхода (экологического, социального и управленческого) дает государственным органам и бизнесу информационную основу для принятия мер по сокращению экологического воздействия. Потребители, в свою очередь, могут осознанно выбирать товары, соответствующие их ценностям, поддерживая производителей экологически чистых и социально ответственных товаров.

Дает возможность автоматизировать таможенные процедуры. Сокращение времени обработки грузов снижает транзакционные издержки и опосредованно уменьшает выбросы от простоя транспорта в пунктах пропуска. Автоматические системы идентификации позволяют принимать и отгружать товары без остановки погрузчика, что сокращает время работы двигателя и выбросы углекислого газа.

Обеспечивает основу для снижения коррупционных рисков и повышения прозрачности. Отслеживание товарных потоков и финансовых транзакций способствует выявлению незаконных схем, влияющих на экологическое состояние территорий и неэффективное использование природных ресурсов.

Формирует основу для развития циркулярной экономики. Цифровые данные о материалах, компонентах и способах утилизации позволяют организовывать возврат, переработку тары, упаковки и товаров после их использования, сокращая объемы

захоронения отходов, а также делают возможным более полно использовать вторичное сырье.

Следует особо отметить, что взаимосвязи между цифровой прослеживаемостью товаров, цифровым дизраптом (подрывными инновациями), информационной асимметрией и процессом перехода к зеленой экономике носят обоюдный, двусторонний характер.

Цифровая прослеживаемость товаров способствует цифровому дизрапту и снижению информационной асимметрии, предоставляя большой объем качественных данных и создавая прозрачность всех этапов жизненного цикла товаров. Достоверная информация о происхождении, условиях производства, экологических и социальных аспектах повышает доверие к бренду и стимулирует устойчивое производство и потребление.

В свою очередь, цифровой дизрапт стимулирует внедрение новых технологий, таких как блокчейн, интернет вещей, искусственный интеллект, что открывает возможности для создания более эффективных систем цифровой прослеживаемости, включая цифровые двойники товаров. Это повышает контроль и управляемость в цифровом пространстве через виртуальное отображение жизненного цикла продукции, а также дает толчок развитию «зеленых» цифровых инноваций. Переход к зеленой экономике, в свою очередь, формирует спрос на экологически ответственные данные и стимулирует развитие всех перечисленных элементов.

Таким образом, исследование и учет взаимосвязей этих феноменов позволяют более точно оценить потенциальные риски и выгоды, а также вырабатывать новаторские подходы к оптимизации бизнес-процессов и повышению конкурентоспособности коммерческих организаций в условиях перехода к зеленой экономике.

Список использованной литературы

1. United Nations Environment Programme. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication [Electronic resource]. – 2011. – Mode of access: <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/9158>
2. Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 июля 2012 года «Будущее, которого мы хотим» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sdgs.un.org/documents/res66288-resolution-adopted-general-19882>
3. Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sdgs.un.org/2030agenda>
4. Resolution 5/11: Enhancing Circular Economy as a Contribution to Achieving Sustainable Consumption and Production [Electronic resource] // UNEA-5.2 – 2022. – URL: <https://digitallibrary.un.org/record/3999172?v=pdf>
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2021 г. № 710 «О Национальном плане действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021–2025 годы» – URL: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22100710>
6. Решение Всебелорусского народного собрания от 19 декабря 2025 г. № 1 «Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы» – URL: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=P925v0001>

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2025 г. № 254 «Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2025–2029 годы» – URL: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22500254>
8. Фещенко, С.Л. Концептуальные взаимосвязи цифровой прослеживаемости, цифрового дизрапта и информационной асимметрии в цепях поставок / С. Л. Фещенко // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. - 2024. - № 2. - С.44-53.
9. Барыбина, А.З. Дизрапт отраслей как следствие развития цифровых платформ в промышленности [Destruction of industries in industry as a consequence of the development of digital platforms] // Вестник Академии знаний. – 2021. – №6 (47). – С. 30-37. – DOI: 10.24412/2304-6139-2021-6-30-37.
10. Skog, D.A., Wimelius, H. & Sandberg, J. Digital Disruption. Bus Inf Syst Eng 60, 431-437 (2018). <https://doi.org/10.1007/s12599-018-0550-4>.
11. Беяцкая, Т.Н. Цифровая прослеживаемость: понятие и направления развития [Digital traceability: concept and directions of development] / Т. Н. Беяцкая, С. Л. Фещенко // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2021. Т. 14, №4. С. 7–19. – DOI: 10.18721/JE.14401.